

GASTRONOMİ TURİZMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ

Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Demir¹, Prof. Dr. Serkan Bertan²

¹Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2Pamukkale Üniversitesi, Turizm Fakültesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606068>

Özet. Bu araştırmada Özbekistan bağlamında gastronomi turizmi ile ilgili yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bu amaçla Google Akademik üzerinden arama çubuğuna Türkçe ve İngilizce “Özbekistan/Özbek gastronomi turizmi” ve “Özbekistan/Özbek yemek turizmi” arama terimleri yazılmıştır. Yapılan bibliyometrik analize göre 2020-2025 yılları arasında 8 adet bilimsel makale yazılmıştır. Makalelerde en çok geçen anahtar kelimeler sırasıyla gastronomi turizmi (n=5), ulusal mutfak (n=4), miras (n=2), Özbekistan (n=2), Gastronomi (n=2) ve Gıda endüstrisidir (n=2). Yapılan inceleme sonrasında makalelerin önemli bir çoğunluğunda ikincil kaynaklardan (n=6) yararlanılmıştır. Makalelerin önemli bir çoğunluğu diğer uluslararası (n=6) indeksler tarafından taranmaktadır.

Yöntem

Bu araştırmada Özbekistan bağlamında gastronomi ile ilgili yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Makalelerin yıllara göre dağılımları Grafik 1’de gösterilmiştir. Bu bağlamda 2020’de 1 adet, 2021’de 3 adet, 2022 ve 2025 yıllarında ise 2’şer adet makale yayınlanmıştır.

Grafik 1 Makalelerin yayınlanma yılları (Patterson ve Turaev, 2020; Xakberdievna, 2021; Karimovich ve Nurmukhammedovich, 2021; Komilova vd., 2021; Jumayev, 2022; Mansurjon, 2022; Fayzieva vd., 2025; Tajibayeva, 2025)

Makalelerde en çok geçen anahtar kelimeler sırasıyla gastronomi turizmi (n=5), ulusal mutfak (n=4), miras (n=2), Özbekistan (n=2), Gastronomi (n=2) ve Gıda endüstrisidir (n=2). Diğer anahtar kelimelerin bir defa geçtiği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme sonrasında makalelerin önemli bir çoğunluğunda ikincil kaynaklardan (n=6) yararlanılmıştır (Grafik 2).

Not: Bazı makalelerde birden fazla veri toplama yöntemi kullanılmıştır.

Grafik 2. Veri toplama yöntemleri (Patterson ve Turaev, 2020; Xakberdievna, 2021; Karimovich ve Nurmukhammedovich, 2021; Komilova vd., 2021; Jumayev, 2022; Mansurjon, 2022; Fayzieva vd., 2025; Tajibayeva, 2025)

Makalelerin tümü İngilizce olarak yayınlanmıştır. Makalelerin yayınlandığı dergi indekslerine ilişkin bulgular Grafik 3’te gösterilmektedir. Makalelerin önemli bir çoğunluğu diğer uluslararası (n=6) indeksler tarafından taranmaktadır. Makalelerin indekslerine ilişkin ayrıntılı bulgu Grafik 3’tedir.

Grafik 3. Makalelerin yayınlandığı indeskler (Patterson ve Turaev, 2020; Xakberdievna, 2021; Karimovich ve Nurmukhammedovich, 2021; Komilova vd., 2021; Jumayev, 2022; Mansurjon, 2022; Fayzieva vd., 2025; Tajibayeva, 2025)

Sonuç

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Özbekistan bağlamında gastronomi turizmi ile ilgili araştırmaların son yıllarda yapılmaya başladığı anlaşılmıştır. Dahası makalelerin önemli bir çoğunluğunda ikincil kaynakların kullanıldığı ve bu makalelerin diğer indekslerde tarandığı belirlenmiştir. Gelecekte araştırmacıların Özbekistan bağlamında gastronomi turizmi ile ilgili farklı araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar gerçekleştirebilirler. Dahası turistlerin Özbekistan’da gastronomi turizmüne ilişkin algılamalarını tespit etmeye yönelik nicel araştırmalar yürütebilirler.

KAYNAKÇA

1. Fayzieva, S., Ruziyev, S., & Baratova, M. (2025). Strategy for the Development of Gastronomic Tourism in Uzbekistan. *Modern Science and Research*, 4(3), 419–426. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71891>
2. Jumayev, B. (2022). The gastronomic tourism in Uzbekistan: past and present. *Научно-методический и теоретический журнал*.
3. Karimovich, Y. J., & Nurmukhammedovich, I. S. (2021). Prospects for the Development of Uzbek-Gastronomic Tourism. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 52-60.
4. Komilova, N. K., Matchanova, A. E., Safarova, N. I., Usmanov, M. R., & Makhmudov, M. M. (2021). Some socio-economic aspects of gastronomic tourism study. *Studies of Applied Economics*, 39(6). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i6.5169>
5. Mansurjon, Y. (2022). Gastronomic Tourism in Uzbekistan. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 1078-1081.
6. Patterson, I., & Turaev, H. (2020). Gastonomy Tourism as an Emerging Niche Market in Uzbekistan. *Journal Of Gastronomy Hospitality and Travel*, 3(1), 141-149.
7. Tajibayeva, O. (2025). Uzbekistan’s Food Tourism: Culinary Heritage and Promotion. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 336–342. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/73573>
8. Xakberdievna, S. M. (2021). Gastronomic tourism in Uzbekistan (on the example of Samarkand). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol*, 27(4).